

Plan de Gestión de Datos (Versión 27, marzo 2024)

Título	PID2022-136233NB-I00: Evaluación de episodios de estrés ambiental ligados al impacto meteorítico de Chicxulub, al vulcanismo del Decán y a cambios orbitales: un enfoque interdisciplinar
Acrónimo	KTEVENTS_3
Investigadores principales	José Antonio Arz Sola (IP1) e Ignacio Arenillas Sierra (IP2)
Financiación	Este proyecto está financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa.
Estado	Activo
Responsable del PGD	José Antonio Arz Sola (IP1 del Proyecto)
Fecha	Desde el 01/09/2023 hasta el 31/08/2027
Contacto	José Antonio Arz Sola (josearz@unizar.es)

HISTÓRICO DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Autor	Modificaciones
1.0	27/03/2024	José Antonio Arz Sola	• Versión inicial

1. Resumen de los datos

1.1. Introducción y propósito

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 2021-2023 solicita el acceso abierto a los resultados de las actividades subvencionadas, tanto de publicaciones como de los datos, así como cumplir con datos FAIR y difundirlos, si es posible, en abierto. Este informe describe el Plan de Gestión de Datos (PGD) inicial para el proyecto KTEVENTS_3 (PID2022-136233NB-I00), financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa. El coordinador de este PGD es el IP1, el Dr. José Antonio Arz Sola del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) que es la institución beneficiaria. Este PGD pretende proporcionar una descripción detallada de los procedimientos y protocolos para la gestión de los conjuntos de datos generados durante el proyecto. Describirá los principales principios de gestión de datos en términos de estándares de datos y metadatos, intercambio, archivo, preservación y seguridad. Se trata de un documento vivo que se actualizará periódicamente durante la vida del proyecto y se ubicará en el repositorio institucional Zenodo bajo el nombre de KTEVENTS_3_PGD_v01.pdf.

1.2. Relevancia para los objetivos del proyecto

KTEVENTS_3 generará conjuntos de datos de diferentes naturaleza, tanto cuantitativos como cualitativos. La gestión de datos servirá para apoyar los objetivos científicos del proyecto y difundir sus resultados. Se han distinguido tres categorías de datos:

1. Objetivos de la investigación. Los conjuntos de datos asociados a esta categoría permitirán a cualquier usuario potencial replicar los principales resultados científicos del proyecto. Esto incluye datos observacionales y experimentales.

2. Actividades de difusión para públicos expertos. Los conjuntos de datos asociados a esta categoría darán acceso a cualquier usuario potencial a aquellos documentos que resumen los principales resultados científicos del proyecto. Esto incluye preimpresiones (*paper preprints*), informes técnicos (relativos a cuestiones metodológicas de las disciplinas tratadas en el proyecto) y una selección de presentaciones en congresos.

3. Actividades de comunicación para públicos no expertos. Los conjuntos de datos asociados a esta categoría darán acceso a cualquier usuario potencial a aquellos documentos dedicados a fines educativos. Esto incluye presentaciones utilizadas en eventos para distintos públicos no expertos y/o material didáctico para estudiantes de pregrado y posgrado.

1.3. Tipo, origen, formato y cantidad de datos

El proyecto pretende contribuir al renovado interés sobre las causas de la extinción masiva y los cambios climáticos y ambientales asociados al evento del tránsito Cretácico/Paleógeno. Para aportar propuestas a este debate, pretendemos estudiarlo desde el punto de vista micropaleontológico, llevando a cabo muestreos a escala centimétrica en localidades que representan paleoambientes diversos ricos en foraminíferos planctónicos y sustentando nuestras interpretaciones con estudios geoquímicos y paleoclimáticos.

En el transcurso de la investigación se generarán *datos observacionales* que serán de tipo descriptivo y de tipo numérico. Los primeros serán recogidos en archivos de texto en formato Word y PDF, y los datos numéricos en hojas Excel. El análisis bioestratigráfico y la reconstrucción paleoambiental a partir de foraminíferos planctónicos estará basada en el análisis cuantitativo de muestras estadísticamente representativas, con la clasificación a nivel específico de >300 ejemplares de foraminíferos por muestra. En KTEVENTS_3 también se generarán datos observacionales cuantitativos derivados de la aplicación de índices paleoecológicos o de diversidad, y a partir del análisis biométrico y morfoestadístico de las conchas de estos microfósiles mediante imágenes digitalizadas de los ejemplares seleccionados. En algunas localidades donde los foraminíferos sean escasos también se llevará a cabo análisis cualitativo basado en la presencia o ausencia de las especies. También se generarán *imágenes* de fotografías de ejemplares de foraminíferos planctónicos bajo el Microscopio electrónico de barrido, que suelen formar parte de láminas de fotografías en los artículos científicos o en el material suplementario asociado. Por otra parte, durante la vigencia del proyecto se obtendrán *datos experimentales* numéricos de tipo geoquímico (brutos y procesados) que serán recopilados en hojas Excel. Se trata del contenido en elementos traza de una roca, en Carbono Orgánico Total y en carbonato de calcio, además de datos de susceptibilidad magnética o del $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^{13}\text{C}$, fundamentalmente.

Aparte de los objetivos de la investigación, KTEVENTS_3 generará datos para difundir sus resultados entre diferentes audiencias de expertos y datos con fines educativos. Todos los conjuntos de datos mencionados en este apartado tendrán formatos a los que se podrá acceder mediante software gratuito. Los diferentes tipos de datos y sus formatos se presentan brevemente en la tabla 1.

Tipo de datos	Descripción	Formato
Informes	Fines científicos, técnicos y educativos	PDF
Datos numéricos	Observacionales y experimentales	XLSX
Imágenes	Fines científicos y educativos	JPEG, PNG, TIFF, PDF
Presentaciones	Fines científicos y educativos	PDF (presentaciones o posters) y mp4 (video)
Preimpresiones (<i>Preprint</i>)	Acceso abierto verde según las directrices H2020	PDF
Datos comprimidos	Además de ahorrar almacenamiento de datos, la compresión se utilizará para empaquetar archivos con contenido similar y/o complementario.	ZIP

Tabla 1. Previsión de tipos de conjuntos de datos generados por el proyecto KTEVENTS_3.

La cantidad total estimada de datos que se generarán es de alrededor de 1 GB, con conjuntos de datos que van desde 1 MB a 50 MB.

El proyecto contempla el estudio de material proveniente de perforaciones relacionadas con el *Ocean Discovery Program* (en concreto, del ODP Site 1210, Shatsky Rise, y del ODP Site 1267, Walvis Ridge). Además de generar datos nuevos, se prevé la reutilización de conjuntos de datos geoquímicos y micropaleontológicos almacenados como información de libre acceso en las páginas web de los repositorios internacionales del [IODP Bremen Core Repository](#) y del [IODP Gulf Coast Repository](#).

1.4. Utilidad de los datos

Los conjuntos de datos generados podrán ser utilizados por la comunidad científica como fuente para otros análisis cualitativos y cuantitativos más complejos sobre Micropaleontología o Geoquímica del tránsito entre el Cretácico y el Paleógeno o sobre el modelado del evento de extinción masiva del límite Cretácico/Paleógeno, que son los objetivos principales del proyecto KTEVENTS_3. También para propiciar potenciales avances metodológicos en protocolos experimentales relacionados con la micropaleontología o la geoquímica isotópica y de elementos traza. Otra parte de los datos podrán usarse en actividades de divulgación científica y con fines educativos.

2. Datos FAIR

Los conjuntos de datos generados por el proyecto KTEVENTS_3 seguirán los principios **FAIR**: *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*. El responsable de la gestión y revisión de los datos será el IP1 del proyecto, quien garantizará que los datos cumplan con los principios FAIR.

2.1. Hacer que los datos sean localizables

Para garantizar la visibilidad de los datos, se utilizará el repositorio recomendado por la Universidad de Zaragoza [Zenodo](#). Se trata de un repositorio de datos de investigación en acceso abierto de carácter multidisciplinar que está gestionado por el CERN, forma parte de [OpenAIRE](#) y está financiado por la Unión Europea. El sistema de metadatos utilizado para la descripción de los materiales alojados en Zenodo está calificado como Dublin Core. Se trata de una iniciativa de metadatos que asigna un identificador único y persistente (un DOI) a cada documento y/o conjunto de datos, lo que permite la identificación y citación de documentos electrónicos y facilita que sean rastreables. Además permite actualizar cada conjunto de datos con nuevas versiones. Zenodo ofrece una gran variedad de metadatos que se recopilan en la Tabla 2 y que se crearán en el momento del depósito.

Metadato	Etiqueta	Definición	Obligatorio	Repetible
Upload type	Tipo de documento	Dataset.	Sí	Sí
Digital Object Identifier	DOI	Automático (lo asigna Zenodo).	No	No
Publication date	Fecha publicación	Fecha de la primera publicación de los datos en formato: YYYY-MM-DD.	Sí	No
Title	Título	Título del dataset.	Sí	No
Authors - Family name, given names	Autoría - Nombre y apellidos	Investigadores implicados en la producción de los datos, en orden de prioridad.	Sí	No

Authors - Affiliation	Autoría - Afiliación	Nombre de la institución a la que pertenece el investigador.	No	Sí
Authors ORCID	ORCID	Número ORCID del investigador.	No	Sí
Description	Descripción	Resumen que describe el objetivo, la naturaleza y el alcance del dataset.	Sí	Sí
Version	Versión	Número de versión del dataset.	No	No
Language	Idioma	Idioma del contenido del dataset, en formato ISO 639: "eng" "spa".	No	No
Keywords	Palabras clave	Palabras clave que describe aspectos importantes del dataset.	Recomendado	Sí
Additional notes	Información relacionada, ámbito temporal, lugar	Información que se considere importante para completar la información del dataset: ámbito temporal y espacial; tipo de dato, software, URL de la web del proyecto, etc.	No	No
Access right	Derechos de acceso	Elegir una opción: Open Access / Embargoed Access / Restricted Access / Closed Access.	Sí	No
License	Derechos de autor	Licencia Creative Commons.	Sí	No
Grants	Información de la subvención	Agencia Financiadora y código o título de la subvención recibida. Si la agencia financiadora no aparece en el menú desplegable, se utilizará el metadato "Additional Notes".	Recomendado	Sí
Related / alternate identifiers	Identificadores relacionados	URL o identificadores específicos de datasets o otros recursos de información relacionados, como por ejemplo, las publicaciones. Se indica: DOI, tipo de relación (elegir del menú desplegable) y tipo de recurso relacionado (elegir del menú desplegable).	No	Sí
Contributors	Colaboradores	Instituciones colaboradoras en la elaboración de los datasets, diferente a los propios autores.	No	Sí
Journal	Publicación relacionada	Información de artículos relacionados con los datos del dataset: título, volumen, número, páginas.	No	No
Conference	Conferencia	Información de la conferencia relacionada con los datos	No	No
Book /Report / Chapter	Libro / Informe / Capítulo libro	Información del libro, informe o capítulo publicados con datos del dataset.	No	Sí
Thesis	Tesis	Información de la tesis realizada a partir del dataset.	No	Sí

Tabla 2. Tipos de metadatos ofrecidos desde el repositorio Zenodo

Esta variedad de metadatos enriquecidos (que incluye por ejemplo un resumen que describe el objetivo, la naturaleza y el alcance del dataset, el uso de palabras clave o el enlace a la publicación relacionada) facilita el descubrimiento de los conjuntos de datos por parte de otros investigadores y personas interesadas en su consulta. Otros tipos de metadatos ofrecidos por Zenodo servirán para documentar cómo se generaron los datos, bajo qué licencia y cómo se reutilizarán.

2.2. Hacer que los datos sean accesibles

Zenodo es un repositorio seguro y confiable que proporciona acceso abierto a la información.

Además presenta otras ventajas como el estar recogido en OpenAIRE, el ofrecer estadísticas de uso que cumplen con los estándares o el aceptar registros de hasta 50 GB. Los datos alojados en Zenodo serán accesibles a toda la comunidad investigadora y a cualquier usuario sin restricciones. Para facilitar el acceso a los datos se ha creado una comunidad en Zenodo, denominada *KTEVENTS_3 Project*, donde se alojarán todos los conjuntos de datos generados en relación con el mismo, datos que no implicarán derechos de Propiedad Intelectual como patentes, marcas comerciales o derechos de autor. El administrador de esta comunidad será el IP1 del proyecto, José Antonio Arz. Los formatos elegidos para los documentos generados son los más comunes (enumerados en la Tabla 1) permitiendo un acceso fácil a través de sistemas operativos de Windows o MacOs.

Para los conjuntos de datos relacionados con las publicaciones científicas se empleará el Acceso abierto verde siguiendo las directrices H2020. Esto implica que en el caso de aquéllos artículos no publicados en acceso abierto se depositará la versión “*post-print*” o “*accepted author manuscript*” del manuscrito revisado. El depósito de estos conjuntos de datos se llevará a cabo preferentemente durante los primeros seis meses tras la fecha de publicación. El acceso gratuito a estos conjuntos de datos puede estar sujeto a un periodo de embargo fijado por la política editorial o al tipo de repositorio, aspectos que se respetarán a la hora de proceder al autoarchivo. En el caso de que la revista determine que el autoarchivo ha de hacerse en un repositorio Institucional, se utilizará [Zaguan](#). Se trata del repositorio institucional de la Universidad de Zaragoza, que cumple estándares similares a Zenodo y proporciona el acceso abierto y gratuito de documentos facilitando que cualquier persona pueda acceder a la producción científica de sus investigadores y proporcionando así una mayor difusión de la misma.

2.3. Hacer que los datos sean interoperables

KTEVENTS_3 tiene como objetivo recopilar y documentar todos los datos generados de forma estandarizada para garantizar que todos los conjuntos de datos puedan interpretarse y compartirse. A este respecto, en Zenodo se creará un archivo de metadatos estandarizados que se vinculará a cada conjunto de datos (ver tabla 2).

2.4. Hacer que los datos sean reutilizables

Los conjuntos de datos estarán disponibles para su reutilización y se almacenarán en Zenodo sin ningún coste. Si se actualizan los conjuntos de datos, el coordinador de este PGD será responsable de gestionar las diferentes versiones de los datos, asegurándose de que esté disponible la última versión. Todos los materiales publicados en el Zenodo incorporan diferentes licencias de la organización sin fines de lucro Creative Commons, en particular, la versión Creative Commons Attribution 4.0 International, recomendada por OpenAIRE. Esta licencia permite el uso por parte de terceros mediante la cita correspondiente. Los datos seguirán siendo reutilizables una vez finalizado el proyecto sin limitaciones de tiempo ni restricciones de acceso, salvo que eventualmente se indique embargo o restricciones de acceso. La calidad de los conjuntos de datos está garantizada por el software operativo del repositorio que realiza copias de seguridad y comprobaciones rutinarias del material alojado. El intercambio y reutilización quedan garantizados gracias a la adherencia a los estándares Dublin Core, al uso de vocabularios controlados (MESH) y a la utilización de estándares abiertos.

3. Asignación de recursos

Los repositorios institucionales y servidores son gratuitos para los investigadores relacionados con el proyecto.

4. Seguridad de los datos

Todos los archivos cargados en Zenodo se almacenan en el servicio EOS del CERN en un clúster de disco de 18 petabytes que asegura su persistencia. Cada copia de archivo tiene dos réplicas ubicadas en diferentes servidores de disco para garantizar la seguridad de los datos. Los servidores de Zenodo se administran a través del sistema de administración de configuración OpenStack y Puppet, lo que garantiza que sus servidores siempre tengan aplicados los últimos parches de seguridad.

5. Problemas éticos o legales que pueden afectar la recogida e intercambio de datos

No existe ningún requisito de revisión ética, ya que las actividades a desarrollar en KTEVENTS_3 no implican el uso de participantes humanos, células o tejidos humanos, la recopilación de datos personales y /o procesamiento, el uso de animales, ni un potencial de mal uso de los resultados de la investigación o elementos que puedan causar daño al medio ambiente, animales o plantas.

6. Recursos utilizados para el desarrollo del plan

[1] [Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020](#), versión 3.0, 20 de marzo del 2024.

[2] [Guía OpenAIRE](#), 21 de marzo del 2024.

[2] [Zenodo](#), 24 de marzo del 2024.

[3] [Información sobre Planes de Gestión de Datos](#). Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, 26 de marzo del 2024